

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368446>

УДК 811.111-26

**ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ПОНЯТИЙ «ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ЕДИНИЦА» И «ФРАЗЕОЛОГИЗМ» В СОВРЕМЕННОМ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАНИИ**

Т.В. Безбожная,

магистрант 3 курса, напр. «Педагогическое образование»

Н.К. Ерёмнина,

доц., к.ф.н.,

ПГУ,

г. Пенза

Аннотация: В статье рассматривается одна из сложнейших терминологических проблем современной фразеологии – соотношение понятий «фразеологическая единица» и «фразеологизм». Объясняются причины отсутствия единой позиции по пониманию данных терминов. Анализируются теории как отечественных, так и зарубежных филологов. Выявляются сходства и различия в трактовках анализируемых понятий. Теоретические постулаты иллюстрируются конкретными примерами из русской и английской фразеологии. На основе проведенного анализа теории формулируется уточненное понятие «фразеологическая единица».

Ключевые слова: фразеология, фразеологическая единица, фразеологизм

THE PROBLEM OF UNDERSTANDING THE CONCEPTS "PHRASEOLOGICAL UNIT" AND "PHRASEOLOGICAL UNITS" IN MODERN PHILOLOGICAL KNOWLEDGE

T.V. Bezbozhnaya,

3rd year master's student, ex. "Teacher Education"

N.K. Eremina,

Associate Professor, Ph.D.,

PGU,

Penza

Annotation: The article deals with one of the most difficult terminological problems of modern phraseology - the relationship between the concepts of "phraseological unit" and "phraseological unit". The reasons for the lack of a unified position on the understanding of these terms are explained. Theories of both domestic and foreign philologists are analyzed. Similarities and differences in the interpretations of the analyzed concepts are revealed. Theoretical postulates are illustrated with specific examples from Russian and English phraseology. Based on the analysis of the theory, a refined concept of "phraseological unit" is formulated.

Keywords: phraseology, phraseological unit, phraseological unit

История происхождения фразеологизма имеет глубокие корни. Начиная с конца 18 века, значение фразеологизмов пытались раскрыть в особых сборниках и толковых словарях под различными названиями, например, афоризмы, крылатые выражения, идиомы, пословицы и поговорки. Однако изучение фразеологического состава русского языка – явление сравнительно новое.

До сороковых годов двадцатого века в работах отечественных языковедов (И.И. Срезневского, Ф.Ф. Фортунатова, А.А. Шахматова и других) можно было найти только отдельные мысли и наблюдения относительно фразеологии.

Известно, что слово «фразеология» состоит из сложения двух греческих слов: «*phrasis*», что означает оборот речи, слово или выражение и «*logos*» – учение. Из этимологии этого слова следует, что фразеология является наукой, которая изучает устойчивые речевые обороты, имеющие единое значение.

Такие отечественные лингвисты как М.Д. Степанова и И.И. Чернышева выделяют следующие значения термина «фразеология» [1]:

– в широком плане термин «фразеология» обозначает совокупность всех видов устойчивых сочетаний слов того или иного языка;

– в более узком смысле этот термин употребляется для обозначения лишь таких устойчивых соединений слов, которые характеризуются определенной эмоциональностью, экспрессивностью и имеют оценочный характер, например: *at a breakneck pace* – сломя голову, *kill two birds with one stone* – убить двух зайцев (выполнить сразу два дела).

Вопрос о фразеологии как о лингвистической дисциплине впервые был поставлен известным советским лингвистом Е.Д. Поливановым. Он многократно возвращался к данному вопросу. Е.Д. Поливанов утверждал, что лексикой изучаются индивидуальные лексические значения слов, морфологией – значения слов, синтаксисом – значения словосочетаний. Но со временем возникла потребность в особом разделе, который был бы сопоставим с синтаксисом, но в то же время, имел в виду не общие типы, а индивидуальные значения данных отдельных словосочетаний, точно так же, как лексика связана с индивидуальными (лексическими) значениями отдельных слов.

Е.Д. Поливанов полагал, что «фразеология будет занимать устойчивую и обособленную позицию в лингвистической литературе будущего – когда в последовательной постановке разнообразных проблем наша наука будет лишена случайных пробелов» [2, с. 25]. И можно говорить о его правоте. Ведь фразеология, несомненно, является ценным пластом языка. Во фразеологических единицах отражается исторический опыт, а также своеобразие культуры и быта народа.

В области языкознания фразеология объясняется в общих чертах как самостоятельная лингвистическая дисциплина, имеющая определённую специфику, которая определяется в установлении системы устойчивых или фразеологических словосочетаний языка, изучении закономерностей возникновения и развития данных единиц, а также в определении классификаций устойчивых словосочетаний в зависимости от их семантических и структурных особенностей.

Запутанность терминологического состава фразеологии является одной из наиболее сложных проблем данной науки. По мнению Е.М. Галкиной-Федорук, такая проблема не прослеживалась еще настолько явно ни в одном разделе языкознания [3]. Как считает О.С. Ахманова, обилие терминов объясняется недостаточной разработанностью основных понятий фразеологии, из которых многие являются синонимами и большинство отличается многозначностью [4]. Кроме того, согласно мнению ученого, многие фразеологи занимаются разработкой новых терминов, не имея на это особо необходимые основания. Этим объясняется наличие большого количества синонимов понятия «фразеологическая единица». Например,

часто можно встретить такие термины как: «фразеологизм», «фразама», «идиома», «фразеограмма», «идиоматическое выражение», «несвободное словосочетание» и др. Обратим внимание, что наиболее часто используемым термином для обозначения фразеологической единицы является понятие «фразеологизм». Хотя даже во многих словарях и энциклопедиях рядом с этим термином авторы ставят в один ряд и другие синонимичные понятия, например:

1. «Словарь русских синонимов»: фразеологизм, идиоматизм, идиома, идиом [5].

2. «Современная энциклопедия»: «Фразеологизм – идиома, устойчивое словосочетание с неповторимым смысловым значением. Термин фразеологизм и его многочисленные синонимы (фразеологическая единица, идиома, идиоматическое выражение, несвободное словосочетание, фразеограмма и др.) нужны лингвистам, чтобы показать сочетания слов в языке, составляющие нерасторжимое единство, функционирующее в речи на тех же правах, что и отдельное слово» [6].

3. «Малый академический словарь»: «фразеологизм (фразеологическая единица, идиома) – устойчивое словосочетание, значение которого невозможно вывести из значений составляющих его компонентов [7].

4. Похожее определение прослеживается и в «Большом энциклопедическом словаре»: «Фразеологизм (фразеологическая единица, идиома) – выполняющее функцию отдельного слова устойчивое словосочетание, значение которого невыводимо из значений составляющих его компонентов» [8].

В то же время встречаем в словаре-справочнике лингвистических терминов: «фразеологизм – то же, что фразеологическая единица», «фразеологическая единица (фразеологизм, фразеологический оборот) – лексически неделимое, устойчивое в своем составе и структуре, целостное по значению словосочетание, которое воспроизводится в виде готовой речевой единицы» [9].

Таким образом, чаще всего в энциклопедиях и словарях используется термин «фразеологизм», в ряду с которым оказываются и другие понятия, определяющиеся как синонимичные. Однако следует отметить, что ряд из них не может быть в полной мере тождественен. К примеру, понятие «идиома» нельзя трактовать как синоним понятия «фразеологизм», так как, например, согласно мнению Э.Г. Ризель, идиома является одним из видов фразеологизмов [10].

Кроме того, если проанализировать определения термина «фразеологизм», которые были приведены выше, можно убедиться, что чаще всего он понимается лишь как устойчивое словосочетание. Следовательно,

этот термин не отражает полностью всю многомерность фразеологического оборота, так как во фразеологии выделяются также идиоматические предложения как, например: поговорки, пословицы, крылатые слова, присловья. Следовательно, можно сделать вывод, что такое обилие синонимичных терминов лишь усложняет рассмотрение ключевых понятий и проблем фразеологии, так как они по большей степени не являются тождественными друг другу, хотя и находятся в словарях и энциклопедиях в одном ряду. Было доказано, что наиболее часто во фразеологии используется термин «фразеологизм». Однако на наш взгляд, он не может отражать в полной мере сущность этого языкового явления. По этой причине целесообразно использовать термин «фразеологическая единица», который был предложен В.В. Виноградовым. Данное понятие трактуется гораздо шире и включает в себя все виды устойчивых оборотов (на уровне словосочетания) и устойчивых выражений (на уровне предложения). Несмотря на достаточную разработанность проблематики фразеологических единиц в отечественной и зарубежной лингвистике, единого определения данному термину до сих пор не дано. Рассмотрим несколько определений фразеологических единиц, с точки зрения различных языковедов.

Согласно определению, представленному в Лингвистическом энциклопедическом словаре, фразеологические единицы – это «устойчивые словосочетания, характеризующиеся постоянством лексического состава и осложненной семантикой» [11].

А.В. Кунин определяет фразеологические единицы как «устойчивые сочетания лексем с полностью или частично переосмысленным значением» [12].

Ю.П. Солодуб приводит в своей работе точку зрения А.О. Иванова, который понимает под фразеологической единицей словосочетание, в котором семантическая монолитность (цельность номинации) довлеет над структурной раздельностью составляющих его элементов [13].

Н.М. Шанский считает, что фразеологические единицы – обороты речи, которые состоят из двух или более слов и обладают устойчивостью состава и структуры, воспроизводимостью, а также целостным значением [14].

Таким образом, ученые подчеркивают обязательное наличие переосмысления значения входящих в устойчивое словосочетание единиц, а также относят к фразеологическим единицам и устойчивые сочетания слов, эквивалентные слову в семантическом смысле, и единства, которые в структурном и семантическом плане представляют собой предложения, т.е. буквально все единицы, воспроизводимые в готовом виде.

Большой интерес представляет точка зрения Х. Бургера, который считал, что фразеологическая единица, во-первых, состоит более чем из

одного слова; во-вторых, слова не складываются для этого одного раза, а представляют собой комбинации слов, которые известны говорящим именно в этом сочетании [15]. При этом Х. Бургер выделил следующие определяющие характеристики фразеологических единиц:

1. Полилексичность означает то, что фразеологическая единица должна состоять более чем из одного слова.

2. Устойчивость означает, что фразеологическая единица должна демонстрировать относительную неизменность.

3. Идиоматичность означает, что фразеологическая единица имеет полностью или частично переносное значение.

Таким образом, стоит отметить, что фразеология как наука сложна неоднозначностью терминологического состава. Сравнивая ключевые термины фразеологии («фразеологизм» и «фразеологическая единица»), мы пришли к выводу, что термин «фразеологическая единица» более полный в своём значении: данное понятие трактуется гораздо шире и включает в себя все виды устойчивых оборотов и устойчивых выражений. Опираясь на рассмотренные позиции ученых, мы попытались сформулировать уточненное понятие «фразеологическая единица» и предлагаем понимать под ним состоящую из более чем одного слова лексически семантически неделимую единицу языка, обладающую полностью или частично переосмысленным значением, фиксированным составом и имеющую неизменяемую структуру.

Список литературы

- [1] Степанова М.Д. Лексикология современного немецкого языка [Текст]. / М.Д. Степанова, И.И. Чернышева. – М.: Высшая школа, 2003. 252 с.
- [2] Поливанов Е.Д. Избранные работы: Труды по восточному и общему языкознанию [Текст]. / Е.Д. Поливанов. // Институт востоковедения АН СССР. – М.: Наука (ГРВЛ), 1991. 622 с.
- [3] Галкина-Федорук Е.М. Современный русский язык [Текст]. / Е.М. Галкина-Федорук. – М., 1964. 339 с.
- [4] Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов [Текст]. / О.С. Ахманова. – М., 1969. 608 с.
- [5] Абрамов Н.А. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений [Текст]. / Н.А. Абрамов. – Москва: Русские словари, 1999. 431 с.
- [6] Современная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: <http://enc-dic.com>. (дата обращения: 05.01.2022).
- [7] Евгеньева А.П. Малый академический словарь [Текст]. / А.П. Евгеньева. – М.: Институт русского языка Академии наук СССР, 1957-1984. В 4-х т.

- [8] Прохоров А.М. Большой энциклопедический словарь [Текст]. / А.М. Прохоров. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. 1434 с.
- [9] Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов [Текст]. / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – М.: Просвещение, 1976. 543 с.
- [10] Riesel E. Deutsche Stilistik [Text]. / E. Riesel, E. Schendels. – М., 1975. 316 с.
- [11] Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст]. / В.Н. Ярцева. – М., «Советская энциклопедия» 1990. 682 с.
- [12] Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка [Текст]. / А.В. Кунин. – Феникс, 2005. 488 с.
- [13] Солодуб Ю.П. Национальная специфика и универсальные свойства фразеологии как объект лингвистического исследования [Текст]. / Ю.П. Солодуб. // Филологические науки. – 1990. № 6. 55-65 с.
- [14] Шанский Н.И. Фразеология современного русского языка [Текст]. / Н.И. Шанский. – СПб.: Специальная литература, 1996. 192 с.
- [15] Burger H. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen [Текст]. / H. Burger. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2015. 241 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Stepanova M.D. Lexicology of the modern German language [Text]. / M.D. Stepanova, I.I. Chernyshev. – М.: Higher school, 2003. 252 p.
- [2] Polivanov E.D. Selected Works: Proceedings on Oriental and General Linguistics [Text]. / E.D. Polivanov. // Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of the USSR. – М.: Nauka (GRVL), 1991. 622 p.
- [3] Galkina-Fedoruk E.M. Modern Russian language [Text]. / EAT. Galkina-Fedoruk. - М., 1964. 339 p.
- [4] Akhmanova O.S. Dictionary of linguistic terms [Text]. / O.S. Akhmanov. – М., 1969. 608 p.
- [5] Abramov N.A. Dictionary of Russian synonyms and expressions similar in meaning [Text]. / ON THE. Abramov. - Moscow: Russian Dictionaries, 1999. 431 p.
- [6] Modern Encyclopedia. [Electronic resource]. – URL: <http://enc-dic.com>. (date of access: 01/05/2022).
- [7] Evgenyeva A.P. Small Academic Dictionary [Text]. / A.P. Evgeniev. - М.: Institute of the Russian Language of the Academy of Sciences of the USSR, 1957-1984. In 4 t.
- [8] Prokhorov A.M. Big Encyclopedic Dictionary [Text]. / A.M. Prokhorov. - М.: Great Russian Encyclopedia, 2000. 1434 p.
- [9] Rosenthal D.E. Dictionary-reference book of linguistic terms [Text]. / D.E. Rosenthal, M.A. Telenkova. – М.: Enlightenment, 1976. 543 p.

[10] Riesel E. Deutsche Stilistik [Text]. / E. Riesel, E. Schendels. - М., 1975. 316 p.

[11] Yartseva V.N. Linguistic Encyclopedic Dictionary [Text]. / V.N. Yavrtsev. - М., "Soviet Encyclopedia" 1990. 682 p.

[12] Kunin A.V. Course of Phraseology of Modern English [Text]. / A.V. Kunin. - Phoenix, 2005. 488 p.

[13] Solodub Yu.P. National Specificity and Universal Properties of Phraseology as an Object of Linguistic Research [Text]. / Yu.P. Malt. // Philological sciences. - 1990. No. 6. 55-65 p.

[14] Shansky N.I. Phraseology of the modern Russian language [Text]. / N.I. Shansky. - St. Petersburg: Special Literature, 1996. 192 p.

[15] Burger H. Phraseology. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen [Text]. / H. Burger. – Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2015. 241 p.

© Т.В. Безбожная, Н.К. Ерёмина, 2022

Поступила в редакцию 14.12.2021

Принята к публикации 05.01.2022

Для цитирования:

Безбожная Т.В., Ерёмина Н.К. Проблема понимания понятий «фразеологическая единица» и «фразеологизм» в современном филологическом знании // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-1(15). С. 77-84. URL: <https://ip-journal.ru/>